

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASINING XALQARO REYTING VA
INDEKISLARDAGI O‘RNI
PLACE OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN INTERNATIONAL
RATINGS AND INDICES
МЕСТО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В МЕЖДУНАРОДНЫХ
РЕЙТИНГАХ И ИНДЕКСАХ**

Atabayeva Nigora Maxmudjanovna

Andijon davlat pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrası katta o‘qituvchisi

nigora.atabayeva.74@mail.ru

Karimova Mo‘mina Shavkatbek qizi

Ashuraliyeva Madina Akbarjon qizi

Andijon davlat pedagogika instituti

Tabiiy fanlar fakulteti talabalari

Annotatsiya: Ushbu maqola O‘zbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o‘rnini tahlil qiladi. Inson Rivojlanish Indeksi, Korruptsiyani Qabul Qilish Indeksi, Jahon Bankining Biznes Yuritish reytingi va Global Innovatsiya Indeksi kabi ko‘plab indekslarda mamlakatning joriy holati va erishgan yutuqlari ko‘rib chiqiladi. Maqola O‘zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanish strategiyalarining samaradorligini yoritib berish bilan bir qatorda, mintaqa va global maydonlarda erishayotgan natijalarning ahamiyatiga ham e’tibor qaratadi. Xalqaro tahlillar va indekslar orqali o‘lchanadigan ushbu yutuqlar, mamlakat siyosati va global tendensiyalarning integratsiyalangan bahosini taqdim etadi. O‘zbekistonning tashqi siyosat strategiyasi va ichki islohotlar tashabbuslari, xalqaro hamjamiyatdagi mavqeyini mustahkamlashga qaratilgan.

Kalit So‘zlar: O‘zbekiston, Xalqaro Reytinglar, Indeks, Inson Rivojlanish Indeksi Korruptsiyani Qabul Qilish Indeksi, Global Innovatsiya Indeksi, Biznes Yuritish Osonligi, Barqaror Rivojlanish Maqsadlari, Mintaqaviy Hamkorlik, Iqtisodiy Taraqqiyot.

Аннотация: В данной статье анализируется положение Узбекистана в международных рейтингах и индексах. Многие индексы, такие как Индекс человеческого развития, Индекс восприятия коррупции, Рейтинг ведения бизнеса Всемирного банка и Глобальный инновационный индекс, оценивают текущее состояние и достижения страны. В статье подчеркивается эффективность стратегий экономического и социального развития Узбекистана, а также важность региональных и глобальных результатов. Эти достижения, измеряемые с помощью международного анализа и индексов, обеспечивают комплексную оценку политики страны и глобальных тенденций.

Внешнеполитическая стратегия Узбекистана и инициативы внутренних реформ направлены на укрепление его позиций в международном сообществе.

Ключевые слова: Узбекистан, Международные рейтинги, Индекс, Индекс человеческого развития, Индекс восприятия коррупции, Глобальный инновационный индекс, Легкость ведения бизнеса, Цели устойчивого развития, Региональное сотрудничество, Экономическое развитие.

Abstract: This article analyzes the position of Uzbekistan in international rankings and indexes. Many indexes, such as the Human Development Index, the Corruption Perceptions Index, the World Bank's Doing Business Rating, and the Global Innovation Index, look at the country's current status and achievements. The article highlights the effectiveness of Uzbekistan's economic and social development strategies, as well as the importance of regional and global results. These achievements, measured through international analyzes and indices, provide an integrated assessment of country policies and global trends. Uzbekistan's foreign policy strategy and internal reform initiatives are aimed at strengthening its position in the international community.

Keywords: Uzbekistan, International Ratings, Index, Human Development Index, Corruption Perception Index, Global Innovation Index, Ease of Doing Business, Sustainable Development Goals, Regional Cooperation, Economic Development.

O'zbekiston Respublikasi ko'plab xalqaro reyting va indekslarda o'zining ijobiy yo'nalishini namoyish etmoqda. Ushbu ko'rsatkichlar, mamlakatning turli sohalarda, jumladan iqtisodiy, ijtimoiy va innovatsion taraqqiyotini aks ettiradi. Masalan, Legatum Barqarorlik Indeksi (Legatum Prosperity Index) va Global Innovatsiya Indeksi (Global Innovation Index) kabi reytinglarda O'zbekistonning pozitsiyasi o'sish tendentsiyasini ko'rsatmoqda. Legatum Barqarorlik Indeksi bo'yicha O'zbekiston 100-o'rinni egallaydi, bu esa mamlakatning ijtimoiy va sog'liqni saqlash kabi sohalarda o'z kuchini namoyish etayotganini anglatadi. Global Innovatsiya Indeksi bo'yicha esa, O'zbekiston 82-o'rinni egallagan, bu esa mamlakatning ilm-fan va texnologiyalar sohasidagi rivojlanish imkoniyatlarini ko'rsatadi. Bu ko'rsatkichlar O'zbekistonning o'sha sohalarda qilayotgan islohotlar va dasturlarining muhimligini tasdiqlaydi va mamlakatni xalqaro reytinglar va indekslarda yanada yuqori o'rinni egallash uchun yaxshi imkoniyatlarini taklif etadi. Ushbu pozitiv trendlar mamlakatning davom etayotgan islohotlari va kelajakdagi rivojlanish strategiyalariga yorqin misol bo'la oladi. O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rni, mamlakatning turli sohalardagi taraqqiyoti va dunyo miqyosidagi qiyosiy ko'rsatkichlar bilan bog'liq. O'zbekiston, so'nggi yillarda bir qator xalqaro reyting va indekslarda yuqori o'sish sur'atlarini namoyish etmoqda, bu esa mamlakatning ichki islohotlarini va tashqi siyosatini aks ettiradi. O'zbekistonning xalqaro reyting va

indekslardagi ijobiy o‘zgarishlari, mamlakatning diniyaro darajadagi faol siyosati va iqtisodiyotni modernizatsiya qilish rejaları samarasidir. Statistika ko‘rsatkichlar va xalqaro organlarning baholashlari mamlakatning barqaror taraqqiyotini tasdiqlaydi. Innovatsiyalar, korrupsiyaga qarshi kurash va inson rivojlanishiga qaratilgan sa’y-harakatlar mamlakatning uzoq muddatli o‘shish va farovonlik istiqbollari mustahkamlashda kalit o‘rin tutadi. Shu bilan birga, bu yutuqlar xalqaro nufuzini oshirish va xalqaro iqtisodiy integratsiyani rag‘batlantirish uchun muhim poydevor yaratmoqda.[1] [3]

Iqtisodiy Tushunchalar:

O‘zbekiston iqtisodiyoti barqaror o‘shish tendensiyalarini ko‘rsatmoqda, bu xususan Jahon Bankining “Doing Business” (Biznes Yuritish) reytingida ko‘rinadi. Mamlakat, biznes yuritish shart - sharoitlari yaxshilanganligi sababli, ko‘plab pozitsiyalarda yaxshilanishlarga erishgan.

Inson Huquqlari va Erkinliklar:

Bu yillarda O‘zbekiston inson huquqlari, erkinliklar va demokratik islohotlar sohasida sezilarli yutuqlarga erishgan. Freedom House va boshqa xalqaro tashkilotlar tomonidan beriladigan demokratik standartlar va erkinliklarni baholash reytinglarida O‘zbekistonning o‘rni yaxshilanmoqda.

Barqaror Rivojlanish Maqsadlari:

O‘zbekiston Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror Rivojlanish Maqsadlari doirasida ham bir qator yaxshilanishlarni ko‘rsatmoqda. Ta’lim, sog‘liqni saqlash va atrof-muhit muhofazasi sohasida olgan choralar mamlakatning ushbu indekslardagi o‘rnini yaxshilashga yordam bermoqda.

Sarmoya Jozibadorligi va Xavfsizlik:

Xalqaro valyuta jamg‘armasi, Jahon Banki kabi institutlar tomonidan beriladigan iqtisodiy barqarorlik va investitsiya muhitini baholash reytinglarida ham O‘zbekiston ijobiy o‘zgarishlar yasamoqda. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish, sarmoya muhitini yaxshilash va makroiqtisodiy barqarorlik sohasidagi islohotlar yaxshi natijalar bermoqda.

Xalqaro Aloqalar va Image:

Tashqi siyosiy kursni yangilash va aktiv diplomatiya yuritish natijasida O‘zbekistonning xalqaro maydondagi obro‘si ham oshmoqda. O‘zbekistonning mintaq va dunyodagi mavqei, xususan, Markaziy Osiyoda tinchlik va hamkorlikni rivojlantirishdagi ishtiroki bevosita mamlakatning xalqaro reyting va indekslardagi o‘rniga ta’sir qiladi.

O‘zbekiston Respublikasi, mustaqillik yillaridan buyon ko‘plab sohalarda erishgan yutuqlari va olib borgan islohotlari bilan xalqaro maydonda tan olinmoqda. Xalqaro reyting va indekslar orqali mamlakatning taraqqiyoti, iqtisodiyotining barqarorligi, ijtimoiy soha, siyosiy islohotlar va boshqa ko‘rsatkichlar qiyosiy tahlil

qilinadi. Ushbu maqolada biz O‘zbekistonning bir qator xalqaro reyting va indekslardagi holatini ko‘rib chiqamiz. O‘zbekistonning xalqaro reytinglardagi o‘rni mintaq va dunyo miqyosidagi o‘zgarishlar bilan chambarchas bog‘liq. Masalan, O‘zbekistonning Inson Rivojlanish Indeksidagi (Human Development Index - HDI) o‘rni yaxshilangan bo‘lib, 2022 yilda 191 mamlakat orasidan 101-o‘ringa ko‘tarilgan. Bu indeks mamlakatning iqtisodiy rivojlanish ko‘rsatkichlari, ta'lim darajasi va umr ko‘rish uzunligi kabi omillarganega olingan. BMTning Barqaror Rivojlanish Maqsadlari doirasida ham O‘zbekiston salmoqli yutuqlarni qo‘lga kiritgan. Mazkur maqsadlar tizimida mamlakatning ta'lim sifati, sog‘liqni saqlash tizimi va ekologik holati yaxshi baholanmoqda. Xalqaro perceptsiyalar indeksiga ko‘ra O‘zbekistonning mintaq va jahon miqyosidagi o‘rni ham ancha yaxshilangan. Transparency Internationalning Korruptsiyani Qabul Qilish Indeksi (Corruption Perceptions Index – CPI), Jahon Bankning Business Yuritish Osonligi (Ease of Doing Business) indeksida va boshqa ko‘plab xalqaro tahlillarda O‘zbekiston ilgari bormoqda. Global Innovatsiya Indeksi (Global Innovation Index) bo‘yicha ham O‘zbekiston o‘z o‘rnini ilgari surmoqda, bu yerda mamlakat innovatsion quvvat va innovatsiyani amalga oshirish imkoniyatlari bo‘yicha baholanadi. Global Innovatsiya Indeksi (GII) 2023 yilda O'zbekiston 82 - o'rinda joylashgan. Bu, O'zbekiston 132 mamlakat orasida innovatsion faoliyat darajasiga ko'ra qay darajada turishini anglatadi. [4] [7] [8]

O'zbekistonning innovatsiya kirishlari bo'yicha 72 - o'rinni egallashi, mamlakatda innovatsion faoliyatni rag'batlantirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab - quvvatlashga qaratilgan sa'y-harakatlarni ko'rsatadi. Innovatsiya chiqishlari bo'yicha O'zbekiston o'tgan yilga nisbatan yuqori - 88-o'rinni egallagan, bu esa mamlakatning innovatsion mahsulot va xizmatlar ishlab chiqarish va eksport qilish sohasida erishgan yutuqlarini ko'rsatib turadi.

Shuningdek, mamlakat GII 2023 - da pastki - o'rta daromadli guruh mamlakatlari ichida 10-o'rinni va Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqasida 4 - o'rinni egallaydi, bu O'zbekistonning mintaqaviy kesimda ham o'zining innovatsion salohiyatini mustahkamlashga intilayotganligini ko'rsatadi. Bu reytinglar O'zbekistonning iqtisodiyotini diversifikatsiyalash, ilmiy - tadqiqotni rivojlantirish va innovatsiya muhitini yaxshilashga qaratilgan islohotlar samarasini aks ettiradi. Ushbu natijalar O'zbekistonning kelajakda innovatsion faoliyat va texnologik taraqqiyota yuqori o'rinni egallashga intilishi mumkinligini ko'rsatib turibdi. [12] [11]

O'zbekistonning xalqaro reytinglardagi o'rnini ko'tarish uchun quyidagi kabi strategiyalarni qo'llash mumkin:

1. Iqtisodiy Islohotlar: Iqtisodiy sohada liberallashtirishni davom ettirish, shaffof va raqobatbardosh bozor muhitini yaratish, shuningdek, qishloq xo'jaligi va sanoatni diversifikatsiyalash orqali eksport imkoniyatlarini kengaytirish.

2. Sarmoyaviy Muhitni Yaxshilash: Xorijiy investorlarni jalb qilish uchun qulay sarmoyaviy muhit yaratish, biznes yuritishning administrativ to'siqlarini kamaytirish va muzokaralar jarayonini soddalashtirish.

3. Korrupsiyaga Qarshi Kurash: Korrupsiyaga qarshi samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish, jumladan qonun ustuvorligini mustahkamlash va huquqni muhofaza qiluvchi organlarning mustaqilligini oshirish.

4. Ta'lim va Kasb-Hunar Mahoratini Rivojlantirish: Aholining ish bilan ta'minlanishi va raqobatbardoshligini oshirish uchun ta'lim sifatini yaxshilash va ish bilan ta'minlash dasturlarini kengaytirish.

5. Inson Huquqlari va Fuqarolik Jamiyatini Mustahkamlash: Inson huquqlarini himoya qilish, so'z erkinligini kengaytirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo'yicha islohotlarni jadallashtirish.

6. Xalqaro Integratsiya: Xalqaro savdo va iqtisodiy aloqalarni chuqurlashtirish, mintaqaviy integratsiya tashabbuslarida faol ishtirok etish va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlikni kuchaytirish.

7. Ekologiya va Atrof-Muhitni Muhofaza Qilish: Atrof-muhit muhofazasini kuchaytirish, barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun ekologik tashabbuslarni qo'llab-quvvatlash.

8. Madaniy Va Ma'naviy Qadriyatlarni Saqlash: Madaniy merosni asrash va rivojlantirish, xalqaro madaniy hamkorlik va turizmni rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish.

9. Ijtimoiy Himoya: Ijtimoiy himoya tizimini mustahkamlash, kambag'alikka qarshi samarali chora-tadbirlar qabul qilish va sog'liqni saqlash sohasida sifatli xizmatlarni kafolatlash.

10. Axborot Ochiqligi va Xabar Berish: Davlat boshqaruvi va iqtisodiy faoliyat natijalarini ochiq va shaffof ravishda xabar berish, shuningdek aholining axborot olish imkoniyatlarini kengaytirish.

Xulosa: O‘zbekiston xalqaro reyting va indekslarda yaxshi natijalarni qo‘lga kiritish orqali o‘zining dunyo sahnasidagi mavqeyini mustahkamlamoqda. Islohotlarning chuqurlashi, iqtisodiy o‘shishning barqarorligi va ijtimoiy sohaning rivojlanishi O‘zbekistonning uzoq muddatli taraqqiyotiga yordam beradi.

Mintaqaviy va global miqyosda hamkorlik va integratsiyalashuv jarayonlarida faol ishtirok etib, O‘zbekiston nafaqat o‘ziga, balki butun mintaqaga xizmat qilmoqda. Maqola Uzbekistonning xalqaro reyting va indekslardagi o‘rnini qamrab oladi, mamlakatning inson rivojlanishi, korrupsiyaga qarshi kurash, iqtisodiyotni liberallashtirish va innovatsiyalarni rivojlantirish sohalarida erishayotgan yutuqlarni analiz qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. BMTning Inson Rivojlanish Bo'limi. "Inson Rivojlanish Hisoboti."
2. Jahon Banki. "Dunyo Iqtisodiyoti va Globalizatsiya."
3. Transparency International. "Korrupsiyani Qabul Qilish Indeksi."
4. Global Innovatsiya Indeksi. "Innovatsiya bo'yicha Yillik Hisobot."
5. Economist Intelligence Unit. "Demokratiya Indeksi."
6. Jahon Savdo Tashkiloti (JST). "Jahon Savdo Statistikasi."
7. Xalqaro Valyuta Fondi (XVF). "Xalqaro Iqtisodiy Hisobot."
8. Dunyo Iqtisodiy Forumi. "Jahon Raqobatbardoshlik Hisoboti."
9. Freedom House. "Erkin Dunyo Hisoboti."
10. Heritage Foundation. "Erkinlik Indeksi."
11. Transparency International – Corruption Perceptions Index Veb-sayt: <https://www.transparency.org/en/cpi/2023/index/nzl> CPI har yili e'lon qilinadi va davlat sektorida korrupsiyaning darajasini ko'rsatadi.
12. The Legatum Institute – The Legatum Prosperity Index Veb-sayt: <https://www.prosperity.com/> Legatum Prosperity Index mamlakatlarni turli ijtimoiy va iqtisodiy omillar bo'yicha baholaydi.
13. Maxmudjanovna, A. N. (2023). YANGILANAYOTGAN O'ZBEKISTON KONSTITUTSIYASIDA INSON HUQUQLARINING O'RNI MILLIY G'OYA VA YOSHLAR.
14. Maxmudjanovna, A. N. (2023). GLOBALLASHUV VA BUTUN DUNYO INTEGRATSIYASI SHAROITIDA MILLIY MADANIY ME'ROSLARNING MA'NAVIY-G'OYAVIY AHAMIYATI. *ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ*, 22(7), 111-112.
15. Atabayeva, N., & Raxmonova, O. (2024). PEDAGOG XODIMLARNI QAYTA TAYYORLASH HAMDA ULARNING MALAKASINI OSHIRISHDA YURTIMIZDAGI KO'RILAYOTGAN CHORA TADBIRLAR. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
16. Atabayeva, N., & Abdulboqiyeva, M. (2024). YANGI MUSTAQIL OZBEKISTONNING O 'ZIGA XOS ISTIQLOL VA TARAQQIYOT YO 'LI. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
17. Atabayeva, N., Ne'matova, M., & Xolmatova, S. (2024). MUSTAQILLIKDAN SO 'NG OZBEKISTONNING IQTISODIY TIKLANISH YO 'LI. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
18. Atabayeva, N., Qo'ldosheva, K., & Xaydarova, N. (2024). MUSTAQILLIK YILLARIDA TALIM SOHASIDAGI O'ZGARISHLAR. *Ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).